

TOP 4: Kooperation IHK mit der ADAC Stiftung zur **Skalierung PendlerRatD**

Thomas Heinrich (ADAC Stiftung) | DIHK/IHK-Verkehrsreferententreffen, 15. Mai 2025, Flensburg

ADAC

ADAC Stiftung

Die ADAC Stiftung bündelt die **Gemeinwohlaktivitäten** des ADAC

ADAC e.V.

Der Idealverein mit seinen Mitgliederleistungen

- Pannen- und Unfallhilfe
- Interessenvertretung/ Verbraucherschutz
- u.v.m.

ADAC SE

Die Europäische Aktiengesellschaft mit ihren kommerziellen Aktivitäten

- Versicherungen
- Finanzdienste
- Autovermietung
- u.v.m.

ADAC Stiftung

Die Stiftung bürgerlichen Rechts mit ihren Gemeinwohlaktivitäten

- Aktivitäten zu den zwei Themen Mobilität und Lebensrettung
- Förderungen i. R. d. Einzelfallhilfe
- ADAC Luftrettung gGmbH als 100-prozentige Tochtergesellschaft

ADAC Regionalclubs

Die 18 regionalen Vereine mit eigener Rechtspersönlichkeit und ihren Mitgliederleistungen vor Ort

- Persönliche und individuelle Betreuung der ADAC-Mitglieder vor Ort

Die ADAC Stiftung setzt ihren Fokus auf zwei Themen: **Mobilität** und **Lebensrettung**

Mobilität

- Mobilitätsbildung**
Mobilitätskompetenz bei Kindern
- Mobilität der Zukunft**
Nachhaltiges Mobilitätsverhalten
- Amateurmotorsport**
Nachhaltige Motorsportveranstaltungen

Lebensrettung

- Notfallversorgung**
Flächendeckende professionelle Rettung
- Reanimation**
Bundesweite Abdeckung mit
Ersthelfersystemen
Hohe Laienreanimationsquote

Die ADAC Stiftung setzt sich für sichere und nachhaltige Mobilität für alle Menschen ein.

Sicher

Vision Zero: Keine Getöteten und Schwerverletzten im Straßenverkehr

Nachhaltig

Vision Zero: Keine Treibhausgas- und Schadstoffemissionen im Straßenverkehr

Sozial gerecht

Mobilität soll für alle Menschen realisierbar (verfügbar, barrierefrei und bezahlbar) sein.

Fokus: Mensch, Mobilitätsverhalten, Mobilitätswandel, Mobilitätsmanagement

Wir unterstützen den Mobilitätswandel

- Qualifizierungs- und Vernetzungsangebote für kommunale Mobilitätsmanager („**Kümmerer vor Ort**“): **Mobilitätsmanagement vor Ort**
- **Skalierung** vielversprechender Forschungsergebnisse/ Gewinnung von Pendlern für den Umweltverbund durch **Ausprobieren** („Nudging“): **PendlerRatD**
- Nachhaltige Mobilität bei **Großveranstaltungen/** nachhaltiger Motorsport: **Symposium Nachhaltige Motorsportveranstaltungen, MobiPionier**
- Nachhaltige Mobilität für Menschen mit Behinderung: **Enableme ContentHub Mobilität**

Die DEPOMM unterstützt die Bundesländer bei der Einführung von Qualifizierungs- und Vernetzungsangeboten für Mobilitätsmanager*

**Kommunales
Mobilitätsmanagement**

**Betriebliches
Mobilitätsmanagement**

**Mobilitätsmanagement für
Kinder und Jugendliche**

Vernetzung und Austausch

März 2025

HOCHSCHULE HEILBRONN

PendlerRatD

Projektvorstellung

Prof. Dr. Jana Heimel & PendlerRatD-Team

Bildungscampus
Am Europaplatz
Raum: N5.13
E-Mail: jana.heimel@hs-heilbronn.de
Telefon: +49 (0)7131 - 504 6806

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans gefördert

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

PROJEKTVORSTELLUNG: BEI PENDLERRATD SOLLEN ÜBERZEUGTE AUTOFAHRER ZUM UMSTIEG AUFS RAD MOTIVIERT WERDEN

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

■ Projektträger/Fördermittelgeber:

- Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr (BMDV)

■ Projektlaufzeit: 01.10.2018 bis 30.06.2024

■ Projektvolumen: 986 T€ (+ Spenden aus der Wirtschaft)

■ Projektziel: Ziel von PendlerRatD ist es, motorisierte Berufspendler zum Wechsel vom Vehikel mit Verbrennungsmotor auf nachhaltige Mobilitätsangebote zu bewegen und über eine App für mobile Endgeräte langfristig zu begleiten.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Fahrradportal: Vorstellung PendlerRatD
<https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/praxis/pendlerratd>

ÜBER DIE HÄLFTE DER AUTOFAHRER MÖCHTE LIEBER MIT DEM FAHRRAD ZUR ARBEIT PENDELN

Gefördert durch:
 Bundesministerium für Digitales und Verkehr
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Mit welchem Verkehrsmittel würden Sie persönlich am liebsten regelmäßig Pendeln wollen?

- Das Fahrrad ist das favorisierte Verkehrsmittel der Befragten.
- Mehr als $\frac{2}{3}$ der Autofahrer würde gern umsteigen! Mehr als **jeder 2. Autofahrer würde lieber mit dem Fahrrad (51%) pendeln.**
- Ähnlich denken ÖPNV-Pendler. 48% würden lieber mit dem Rad pendeln.
- Kombination Pendler würden es ebenfalls bevorzugen, mit dem Rad zu pendeln (66%) .

N = 3676, PRD-Studie 2022

WESENTLICHE ERGEBNISSE DER PENDLERRATD-STUDIE UND PILOTIERUNGEN: APPETIT MACHEN LOHNT SICH!

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Radfahrer sind die **zufriedensten Pendler**! Jeder zweite Autofahrer würde gern mit dem Rad zur Arbeit pendeln. **Hinderungsgründe:** Lust, Wissen über Weg

Die Pendeldistanz/-zeit* beträgt **26 km/76 min** am Tag. Mit dem e-Bike lassen sich **längere und topographisch herausfordernde Strecken** absolvieren.

Die **Einstellung zum Pendeln mit dem Rad** hat sich bei den Testradlern im Vergleich zu vor der Testphase deutlich **verbessert**.

Persönliche Einschätzungen zu **Fitnesslevel, Kostenbewusstsein, Arbeitsmotivation, Zeitbewusstsein und Zufriedenheit** haben sich verbessert.

78% aller Pendelfahrten wurden mit dem Rad gefahren. Dabei nahmen die Teilnehmer bewusst und **gern (grüne) Umwege in Kauf**, um sicherer und entspannter zur Arbeitsstätte zu gelangen.

Über **85% der Testradler wollen weiterhin mit dem Rad*** pendeln.

32% der Testradler **haben sich ein Rad/e-Bike zugelegt, 48% planen dies** noch.

*) Hin- und Rückfahrt

USP: DIE PENDLERRATD-PLATTFORM BEGLEITET ARBEITNEHMER BEIM GESAMTEN PENDEL-PROZESS UND BELOHNT RADFAHRER

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr
aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

The screenshot displays the PenderRatD website interface. At the top, the navigation bar includes the PenderRatD logo, the tagline 'Die Mobilitätsplattform für nachhaltige Mobilitätskonzepte', and menu items: 'Über PenderRatD', 'Studie', 'Testradeln', 'Arbeitgeber', and 'Anmelden'. Below the navigation bar, a central banner titled 'Informieren und kommunizieren (luK)' features a five-step process flow: 'Motivieren', 'Planen', 'Radeln', 'Melden', and 'Belohnen'. Each step is supported by specific services: 'Motivieren' includes 'Gaming'; 'Planen' includes 'Routenplanung' using Komoot; 'Radeln' includes 'Navigation' (using STRAVA and Komoot) and 'Tracking'; 'Melden' includes 'Monitoring'; 'Belohnen' includes 'Meldezentrale' and 'Bonus'. A 'Bonus' section lists rewards such as 'Schickes PenderRatD-Shirt', 'Flüssiges Badstuch', 'Extremstetisch', 'PenderRatD-Aufkleber', and 'Tast-Gesetz (für die rechte Hand)'. Two smartphones on the right show the app's interface with various reward items and progress indicators. At the bottom, there are QR codes for downloading the app on Google Play and the App Store, and a button labeled 'Information & Kommunikation'.

<https://pendlerratd.com/bonus-modul-info/> bzw. im App Store (Android & IOS) "PenderRatD"

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! BEI FRAGEN NEHMEN SIE GERN KONTAKT MIT UNS AUF.

Gefördert durch:
 Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr
aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

PendlerRatD

Besuchsadresse
Hochschule Heilbronn
Bildungscampus Nord
Bauteil N - Raum N2.20
74076 Heilbronn

Postanschrift
Hochschule Heilbronn
PendlerRatD
Max-Planck-Str. 39
74081 Heilbronn

Tel.: +49 (0)7131 - 504 578

E-Mail: pendlerratd@hs-heilbronn.de

→ www.hs-heilbronn.de/pendlerratd

→ <https://pendlerratd.com/>

Piktogramme wurden entnommen aus der freien Datenbank fontawesome.com

Durch **Kooperation** mit starken Partnern zum Erfolg.

<p>HOCHSCHULE HEILBRONN</p> <p>Projektleitung, App, Wissenschaftliche Begleitung</p>			
---	--	--	--

Kontakt:

ADAC Stiftung

Thomas Heinrich

☎ +49 89 7676-4053

✉ thomas.heinrich@stiftung.adac.de

ADAC

ADAC Stiftung